

Impacto productivo de una empresa disminuyendo el producto no conforme

E. Covarrubias Ramírez^{1}, E. Cerda Rocique², B. Guerrero Vázquez³, M. Gallegos López³, A.V. Velez.Martinez⁴*

¹*Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,*

²*Departamento de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí*

³*Departamento de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí*

⁴*Estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ave. Tecnológico S/N, Col. UPA, C.P. 78437, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí,*

[*eliscova@yahoo.com.mx](mailto:eliscova@yahoo.com.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente proyecto se llevó a cabo en una empresa de acero en la Ciudad de San Luis Potosí, que produce varillas de 3/8", 1/2" y 5/8" para la construcción, como una propuesta para reducir la cantidad de varilla corrugada, que se envía como varilla de segunda por incumplimiento de los requerimientos del cliente, y en base a la norma NMX-B-506-CANACERO-2011; aplicando herramientas de control de calidad, para disminuir las mermas originadas por defectos; tomando muestras, identificando las no conformidades más frecuentes de acuerdo a la norma y analizando las causas que permitan determinar el impacto en la productividad de la empresa, y así lograr identificar la causa raíz para proponer la solución, implementando procedimientos, diagramas, ayudas visuales, y elaborando un AMEFP (Análisis de los Modos y Efectos de Fallas Potenciales), con el objetivo de reducir el producto no conforme y aumentar la productividad de la empresa.

Palabras clave: Productividad, Varilla corrugada, Producto no conforme

Abstract

This project was carried out in a steel company in the City of San Luis Potosí, which produces 3/8", 1/2" and 5/8" rods for construction, as a proposal to reduce the amount of rebar, which is sent as a second-rate rod due to non-compliance with the client's requirements, and based on the NMX-B-506-CANACERO-2011 standard; applying quality control tools, to reduce losses caused by defects; taking samples, identifying the most frequent non-conformities according to the standard and analyzing the causes that allow to determine the impact on the productivity of the company, and thus identify the root cause to propose the solution, implementing procedures, diagrams, visual aids, and preparing an FMEA (Analysis of the Modes and Effects of Potential Failures), with the objective of reducing the non-conforming product and increasing the productivity of the company.

Key words: Productivity, Corrugated rod, Nonconforming product

Introducción

En México la industria de la construcción es una de las que más ha crecido en los últimos años. La diversidad de materiales de origen mineral o metálico que se utilizan para construir todo tipo de edificaciones es muy amplia. Las varillas fabricadas con acero con demasiadas impurezas no tendrán una buena adhesión con el concreto, lo que disminuirá la resistencia de la estructura. La corruga de las varillas influirán en el agarre con el concreto, dependiendo de la distancia entre las corrugas y el grosor de las mismas, será mayor o menor en agarre. Por tanto, se necesita saber cuál es el defecto más recurrente y con mayores reclamos, que se

presentan en la varilla. En nuestro país hay empresas expertas en la fabricación de varilla de acero para refuerzo de concreto. Tal es el caso de la empresa donde se desarrolló el proyecto, la cual fabrica varillas corrugadas para refuerzo de concreto en base a la norma NMX-B-506-CANACERO-2011, [1] en donde se establecen las dimensiones en diámetro y masa, así como su perímetro y área del segmento transversal.

En este proyecto se hace énfasis en la calidad de la fabricación de la varilla corrugada para refuerzo de concreto, desarrollando estrategias, las cuales permitan tener un mejor control de calidad. La varilla de acero corrugada se produce a partir de palanquillas o billet es una forma de acero semi-terminado que se utiliza para productos "largos": barras, canales u otras formas estructurales. [2]

El proceso de laminación que se lleva a cabo para la varilla de acero corrugada consiste en las siguientes actividades:

- Horno de recalentamiento (1,000°C - 2,000°C). Las fabricaciones de las varillas corrugadas deben laminarse en caliente a partir de palanquilla con identificación por colada, mediante un horno de recalentamiento (las palanquillas se introducen a una temperatura de 1,200° aproximadamente). [2]
- Tren de laminación que está constituido por: una o más cajas de laminación, repetidor, caja reductora y motor [3].
- Molinos de desbaste "DUOS del #1 al #100": Reducen el grosor de la palanquilla de un 80% a un 70%. la laminación consiste en la reducción de la sección transversal de un material, al hacerlo pasar entre dos rodillos cilíndricos que giran en sentido opuesto, estos cilindros producen la deformación plástica del material por medio de esfuerzos de compresión y corte, la unidad básica a través de la cual se realiza el proceso se denomina caja de laminación, está constituida por el bastidor, chumaceras, medios de accionamiento y sistemas de ajuste de la apertura de los rodillos, así como de otros elementos auxiliares tales como las guías de entrada y salida.
- Laminador o arreglo dúo, es la disposición más antigua, sencilla y versátil, ya que se emplea tanto en desbaste como en acabado, consiste en dos rodillos que giran en sentido opuesto, cuyo eje de rotación es horizontal, y están contenidos en un mismo plano vertical. [3].
- Mesa de enfriamiento: Brinda soporte a la caída de la varilla cada ciclo "colada" que termina cada 60 varillas. su función principal es enfriar la varilla corrugada de acero de 70m, a una temperatura ambiente, la mesa contiene tableros de control eléctrico; los cuales están compuestos por contactares, drives, terminales, cableado. [4]

El reto de la empresa es adquirir mayor competitividad a través de productos de alta calidad a bajo coste, para conseguir sus objetivos, que se podrían resumir en la máxima de hacer las cosas bien a la primera, es necesario aplicar nuevas técnicas de dirección que integren aspectos técnicos y humanos con la finalidad de reducir al mínimo los rechazos de material, repetición de trabajos, sobrecarga de inventarios, etc. [5]; también lograr una mayor Productividad que como menciona [6], es un indicador relativo que mide la capacidad de un factor productivo, para crear determinados bienes, y que al incrementarla se logran mejores resultados. Es usado como indicador para medir la situación real de la economía de una industria o de un país. Una mejora en la productividad puede reducir los precios, por lo que aumenta la demanda y por lo tanto mayores beneficios.

Otro de los objetivos, está relacionado con la calidad y es la 'satisfacción del cliente' [7], en este sentido, puede resultar difícil descubrir las necesidades y expectativas de los clientes, ya que quizás no se conozca en un principio cuáles son, y sólo identificarlas cuando ya se ha utilizado el producto o servicio. [8]

Las herramientas que se utilizaron en el desarrollo de este proyecto son:

- El diagrama de Pareto. Es utilizado para determinar prioridades para ciertas actividades que impulsen el control total de la calidad, que ordena las causas según su importancia de mayor a menor, lo que muestra claramente que algunas destacan mucho más que las otras. Es una gráfica de barra que muestra la frecuencia relativa de problemas en un proceso. [9]
- El Diagrama Causa Efecto. [10] Es una técnica sencilla, también conocido como diagrama de Ishikawa o de espina de pescado por la similitud de su apariencia física con la de un esqueleto de un pez, es el resultado de la implementación de la técnica de brainstorming en donde todos los miembros del grupo ofrecen ideas innovadoras sobre cómo mejorar un producto, proceso o servicio. [11]
- Diagrama de flujo. Diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, relaciones o fenómenos de todo tipo por medio de símbolos que clarifican la interrelación entre diferentes factores y/o unidades administrativas, así como la relación causa-efecto que prevalece entre ellos. [12]
- Análisis de modo y efectos de falla potenciales "AMEFP", donde se identifican los requerimientos para cada proceso/función e identifica sus posibles fallas; los requerimientos son salidas o resultados de cada operación/paso, estos ofrecen una descripción de lo que debería lograrse ya que ofrece al equipo las bases para identificar modos de fallas potenciales. [13]

Metodología

Para el desarrollo de este proyecto, se llevaron a cabo las siguientes etapas:

- 1) Se realizó la recolección de datos en campo para hacer una comparativa en cuanto a los estándares establecidos en las normas NMX-B-506-CONACERO-2011, NMX-C407 y ASTM-A615, y así saber si el proceso cumple con los parámetros establecidos en dichas normas.

También se identificaron las variables relevantes para confeccionar hojas o planillas de registro, tomando los datos de la producción de un mes como un diagnóstico y detección del defecto más recurrente en la varilla corrugada para refuerzo de concreto; se tabularon los datos, calculando la frecuencia acumulada en porcentaje para obtener el resultado del defecto que se repite en más ocasiones en cada una de las varillas que se fabrican. (Fig. 1, 2 y 3)

PRODUCTOS DEFECTUOSOS				
VARILLA DE 1/2				
TIPO DE DEFECTO	FRECUENCIA EN KG	%	ACUMULADO	% ACUMULADO
PUNTAS CORTAS	3,442	48%	3,442	48%
VARILLA LISA	2,211	31%	5,653	80%
COSTILLA GRANDE	1,450	20%	7,103	100%
REBABA				
DESPOSTILLADO				
OVALADA				
TOTAL	7,103	100%		

Figura 1. Frecuencia y % de principales defectos de varilla de 1/2"

PRODUCTOS DEFECTUOSOS				
VARILLA DE 3/8				
TIPO DE DEFECTO	FRECUENCIA EN KG	%	ACUMULADO	% ACUMULADO
VARILLA LISA	46,531	60%	46,531	60%
REBABA	21,363	28%	67,894	88%
PUNTAS CORTAS	7,719	10%	75,613	98%
COSTILLA GRANDE	1,450	2%	77,063	100%
DESPOSTILLADO				
OVALADA				
TOTAL	77,063			

Figura 2. Frecuencia y % de principales defectos de varilla de 3/8"

PRODUCTOS DEFECTUOSOS				
VARILLA DE 5/8				
TIPO DE DEFECTO	FRECUENCIA EN KG	%	ACUMULADO	% ACUMULADO
DESPOSTILLADO	4,000	72%	4,000	72%
VARILLA LISA	1,564	28%	5,564	100%
PUNTAS CORTAS				
COSTILLA GRANDE				
REBABA				
OVALADA				
TOTAL	5,564			

Figura 3. Frecuencia y % de principales defectos de varilla de 5/8"

- 2) Se realizó un diagrama de Pareto para cada tipo de varilla, para lo cual, se analizó el registro de la cantidad de varilla que se manda como segunda con los principales defectos de la varilla, para identificar el problema más recurrente y atacarlo de raíz. La varilla de 5/8" es la que se fabrica con menor frecuencia, por el grosor que es diferente al de las otras varillas, siendo el despostillamiento su mayor falla. En las de 1/2" el mayor defecto fueron las puntas cortas, seguido muy de cerca de la varilla lisa. (Fig. 4, 5 y 6)

En la de 3/8" el principal defecto es la varilla lisa, seguido de las que presentan rebaba.

Figura 4. Principales defectos de varilla de 1/2"

Figura 5. Principales defectos de varilla de 3/8"

Figura 6. Principales defectos de la varilla de 5/8"

3) Se elaboró un diagrama de Ishikawa con todos los datos que se recabaron, para conocer la causa raíz de los problemas que se presentan en el proceso de fabricación de la varilla corrugada de acero para refuerzo de concreto, y, que nos ayuden a comprender de qué forma lo podemos evitar para que no siga ocurriendo. (Fig. 7)

Figura 7 Diagrama de Ishikawa con las posibles causas de defecto en el proceso de fabricación

4) Determinar cuáles son los parámetros que se presentan en cuanto a la medida del espesor de la costilla en varillas de 3/8", 1/2" y 5/8", por lo que se llevó a cabo la medición de 100 muestras de varilla de 10 cm de largo de cada uno de los calibres, que fueron tomadas de los registros que se llevan a cabo cada hora por auditores del departamento de Calidad. Elaborándose tablas de cada una y obteniendo las gráficas siguientes para poder identificar la variabilidad y ocurrencia de los defectos en cada uno de los calibres con los límites máximo, mínimo y la media, analizando los puntos críticos que aparecen en las gráficas. (Fig. 8,9 y 10)

Figura 8 Resultados de la media, máximo y mínimo del espesor de costilla de varilla 3/8" normal, obtenidos de los datos de la tabla

Figura 9 Resultados de la media, máximo y mínimo del espesor de costilla de varilla 1/2" normal, datos obtenidos de acuerdo a la tabla

Figura 10 Resultados de la media, máximo y mínimo del espesor de costilla de varilla 5/8", obtenidos a partir de la tabla.

5) De acuerdo a los resultados obtenidos, se verificó si existían procedimientos en las áreas de calidad para que los auditores o supervisores los aplicaran, y como no existían se propusieron los siguientes cada uno con su diagrama:

- Procedimiento para la recepción de turno del analista (auditor de calidad),
- Procedimiento de las actividades del supervisor de dobladoras
- Procedimientos para la toma de muestras: por hora, de doblez y para pruebas de tensión

6) Se realizó una lista con todas las actividades del proceso de laminación que es una de las más importantes, con el objetivo de identificar de manera rápida y sencilla los puntos críticos donde surgen las principales problemáticas, durante el proceso de fabricación de varilla corrugada, se tuvieron que realizar los diagramas del proceso de laminación de varilla doblada y lineal dado que el departamento de Producción no cuenta con un procedimiento y diagrama de flujo de ambos. Por tanto, para poder hacer el AMEFP se recurrió a la creación y propuesta de procedimientos y diagramas de cada uno, presentando un ejemplo a continuación:

Proceso de laminación

- 1) Recepción de materia prima 'billet'.
- 2) Acomodo de billet en el almacén por proveedor y color.
- 3) Acomodo de palanquilla en el área de empuje del horno, por medio de personal de grúas.
- 4) Empuje de palanquilla al horno por parte de personal empujador.
- 5) Introducción del billet al horno con empujador hidráulico por parte del personal de pulpito.
- 6) Deshornador desplaza la palanquilla hacia los molinos de desbaste, a través del camino de rodillos.
- 7) La palanquilla es desplazada hacia los DUOS de desbaste del #1 al #10, presionada entre dos rodillos cilíndricos que giran en sentido opuesto.
- 8) Inspección del ancho y espesor por el operador 'laminador' 3 veces por turno.
- 9) El billet es desplazado hacia la cizalla cortadora 'despuntadora CV40'.
- 10) Por medio de un repetidor se cambia el sentido de la dirección hacia la entrada de DUOS acabadores del #13 al #14.
- 11) La palanquilla pasa por un bucle quita tensión.
- 12) Jefe de turno inspecciona el proceso de laminación, revisando el espesor, alargamiento y tensión.
- 13) El billet entra al DUO #15 hasta el DUO #16 de acabadores.
- 14) La palanquilla pasa por un bucle quita tensión,
- 15) El billet se desplaza hacia el DUO #17.
- 16) La palanquilla pasa por un bucle quita tensión.
- 17) El billet se desplaza hacia los DUOS #18, #19, y #20 este último le da el acabado final a la varilla.
- 18) La varilla con corruga, costilla y diámetro especificado, que sale del acabador #20 se transporta la varilla por medio de un camino de rodillos a la CV30 y es cortada con a una medida estándar cada 60m.
- 19) La varilla es colocada en la mesa de enfriamiento mediante el cursor.
- 20) Se transporta la varilla gracias a una mesa basculante hacia las cadenas transferidoras.
- 21) Se realiza una inspección de la varilla, midiendo el diámetro, altura de corruga, costilla, por parte del personal de Calidad.
- 22) La varilla se pasa a zona de dobladoras o lineal dependiendo el tipo de varilla.

Figura 11 Diagrama de flujo del proceso de laminación en la zona lineal (2ª. Parte del proceso)

Con la realización de las actividades anteriores, se logró obtener rápidamente los puntos críticos y posibles modos de fallas potenciales; también, se obtuvieron del llenado de los formatos AMEFP tomando como base información real de la empresa y proponiendo mejoras para su implementación; se identificó la causa raíz del defecto por varilla lisa, que se encuentra en los DUOS #15 y #16; por lo tanto, al prestar atención a las problemáticas que se presentaron, y apoyándose en las propuestas de mejora, se logró disminuir en gran medida las varillas de segunda. En la figura siguiente, se presenta un ejemplo de los AMEFP's que se implementaron.

ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS DE FALLAS POTENCIALES (AMEFP DE PROCESOS).																
Item:						Responsabilidades de proceso:					Numero de AMEF:					
Fecha programada de AMEF:																
FUNCIÓN	REQUERIMIENTO	MODO DE FALLA POTENCIAL	EFECTOS POTENCIALES	SEVERIDAD	CLASIFICACIÓN	CAUSAS POTENCIALES DE LA FALLA	DISEÑO ACTUAL				RPN	ACCIONES RECOMENDADAS	RESPONSABILIDADES Y FECHAS DE TERMINACION	RESULTADO DE LAS ACCIONES		
							CONTROLES DE PREVENCIÓN	OCURRENCIA	CONTROLES DE DETECCION	DETECCIÓN				SEVERIDAD	OCURRENCIA	DETECCIÓN
Introducción de billet al DUO #15 molino de desbaste.	La palanquilla debera llenar completamente el calibre entre los dos rodillos en forma de un rombo.	la palanquilla a es introducida de pase a pase a cierta velocidad, esto provoca que los calibres se desgasten, por tanto tienden a perder su forma.	Los calibres del DUO #15 pierden la forma de rombo, al momento de pasar al DUO #16, el billet pierde su capacidad para enviar el material necesario.	8		No se verifica en la pantalla de pulpito el limite de barras que los calibres estan capacitados para laminar. No se realiza el cambio de calibre por parte del Jefe de turno por evitar un paro de producción. Diferencia de criterio entre los turnos. Falta de rutina organizada.	Revisar la pantalla del panel de control de pulpito, cuantas barras ha laminado cada par de rodillos, estas se cargan en el sistema por campaña de producción, el cual manda una alarma de vencimiento. No se debe permitir que el calibre se desgaste.	1	El desgaste de calibres se detecta en el muestreo con pedazos de barra, y se debe realizar cada cambio de turno.	7	Los rodillos se tienen que cambiar cuando lleguen al limite de barras laminadas, para conservar las figuras en dimensiones. Mejora de practicas operacionales y gestión de la rutina (control de pases de laminación, Check list operacional del tren de laminación, estandarización de parametros).	Departamento de producción. Jefe de turno. Laminador.	8	1	7	56

Figura 12 Formato de AMEFP - Análisis de los Modos y Efectos de Fallas Potenciales. (Creación propia)

Imagen	Defecto	Causa	Solución	Status
	Material liso	*Falta de material *Calibre acabador desgastado	*Regular material *Cambiar cable de acabador	Segunda
	Marca de tubo de salida Duo 20	*Desgaste en acabadores por tubo pegado a calibre	*Ajustar acabadores	Segunda
	Corrugada lisa	*Desgaste de acabador	*Ajuste de acabador	Segunda
	Porosidad en varilla	*Falta de agua en el acabador	* Regular agua en acabador	Segunda
	Desfasada	*Rodillos del acabador desfasado	*Ajustar rodillos del acabador	Segunda
	Material volteado	*Se abre la caja del acabador	*Paro para cambio de acabador	Segunda

Figura 13 Tabla de defectología de varilla de 2ª. (Creación propia)

7) Se creó una ayuda visual de defectología del producto, en donde se explican los defectos de la varilla corrugada para refuerzo de concreto, y se tiene una causa, una solución y sobre todo el status que se le asignara para el control del producto terminado. Es aplicable a “varillas en todos sus calibres”.

Resultados y discusión

En la siguiente tabla se hace el comparativo de la varilla de segunda durante seis meses, en la fila marcada con color amarillo, se tiene el tonelaje por mes de varilla corrugada que se manda como segunda por defectos de laminación como lo son: varilla por despostillamiento, varilla lisa y puntas cortas, se detectó que al haber aplicado las mejoras propuestas en este proyecto, las cuales fueron en primera instancia, la detección del defecto encontrado en los 3 tipos de varilla en base al diagrama de Pareto y a partir del diagrama de Ishikawa, fue *varilla lisa*, seguido por el *despostillamiento* en un alto porcentaje en la varilla de 5/8 los cuales se han reducido mes con mes, con un promedio de 4.366 toneladas menores al mes anterior.

MES	PRODUCCION VARILLA 2 DA.	PRECIO DE VARILLA 2 DA POR TON	PRECIO VARILLA (\$\$) POR MES	DIFERENCIA DE VARILLA 1RA POR 2 DA POR TON	PRECIO VARILLA (\$\$) POR MES
junio	62.077	\$ 11,450.00	\$ 710,781.65	\$ 760.00	\$ 47,178.52
julio	56.837	\$ 10,730.00	\$ 609,861.01	\$ 1,320.00	\$ 75,024.84
agosto	51.597	\$ 10,890.00	\$ 561,891.33	\$ 730.00	\$ 37,665.81
septiembre	46.878	\$ 10,620.00	\$ 497,844.36	\$ 640.00	\$ 30,001.92
octubre	39.964	\$ 9,910.00	\$ 396,043.24	\$ 920.00	\$ 36,766.88
noviembre	35.876	\$ 9,930.00	\$ 356,248.68	\$ 580.00	\$ 20,808.08
TOTALES	293.23	\$ 63,530.00	\$3,132,670.27	\$ 4,950.00	\$ 247,446.05

Figura 14 Cierre de semestre en cantidades monetarias de varilla de segunda

Figura 15 Producción e toneladas por mes en varilla de 2ª.

Figura 16 Venta al mes de varilla de 2ª.

Figura 17 Pérdida al mes por vender varilla de 2ª. comparada con la de 1ª

Con la implementación de las acciones señaladas en el concentrado de los AMEFP's (Fig.18) y la elaboración del manual de cómo colocar las guías y su capacitación correspondiente, así como la verificación cada mes por los departamento de calidad, eléctrico y mantenimiento y de los auditores por turno según corresponda, como se muestran en los AMEFP's en cada una de las áreas de oportunidad; todo esto en base a la norma NMX-B-506-CONACERO-2011, aplicando los procedimientos desarrollados e implementados de las pruebas de doblez, y el procedimiento para realizar las pruebas de tensión en el laboratorio de Calidad, nos lleva a una mejora en el proceso de producción, y una reducción de producto no conforme como se muestra en las gráficas. Aplicándose también un Layout de la zona de dobladoras para una mejor distribución y control de los atados con el fin de rescatar la varilla de atados disparejos que son recuperables, separando los atados con

puntas cortas o defectos de laminación para así marcar la menor cantidad posible de atados de segunda. Todo lo anterior con el objetivo de mejorar la productividad de la empresa.

FUNCIÓN	FALLAS	CAUSAS	CONTROLES	ACCIONES	RESPONSABLES
Empujador de palanquilla que alimenta al horno	Fuga de aceite. Aceite caliente Falla motor por quemaduras	Falta de Mantenimiento. Mala instalación. Se queda sin aceite	Verificar c/mes: fusibles, arrancador eléctrico, motor, válvula direccional	Calidad verifica Mantenimiento, del Depto. Eléctrico por medio de un check list	Jefes de los departamentos de Calidad y Eléctrico
Introducción de palanquilla y acomodo en almacén	Palanquilla con alto contenido de carbono y poco manganeso	No se inspeccionaron los certificados de químicos por parte de calidad	Revisar los certificados de químicos por proveedor y colada, que se encuentren dentro del parámetro	Antes de introducir el billet a almacén revisar los químicos en el área de bascula. Llevar registro de la palanquilla que se va a introducir al horno p/tener un control de coladas e identificar billet en mal estado y su proveedor	Jefe de departamento de calidad. Personal de calidad. Personal guista Personal de bascula
Introducción de billet al DUO 15 molino de desbaste	Los calibres se desgastan y pierden su forma por la introducción de la palanquilla a cierta velocidad	No se verifica en la pantalla de pulpito que los calibres están capacitados p/laminar. No se realiza en cambio de calibre en cada turno p/evitar un paro. Diferencia de criterios entre turnos	El desgaste der calibre se detecta en el muestreo con pedazos de barra, y se debe realizar cada cambio de turno	Los rodillos se deben cambiar al llegar al límite de barras laminada para conservar las figuras en sus dimensiones. Mejorar las practicas operacionales y gestión de la rutina (control de pases de laminación, Check list operacional del tren de laminación, estandarización de parámetros	Departamento de producción. Jefe de turno Laminador
Introducción de billet al DUO 16 molino de desbaste	Las guías pueden estar desalineadas. Las 4 rodajas internas de la guía pueden quedar flojas o apretadas. Diferencia de revoluciones muy pronunciada entre pase y pase la varilla se ondea	Guías desalineadas Rodajas en mal estado Las dimensiones del material están mal calibradas al abrir y cerrar los pases. No es la misma persona quien calibra las guías	La mala alineación de guías se detecta en el muestreo con pedazos de barra y se debe realizar cada cambio de turno	Verificar que las guías estén fijas, con un escantillón o probeta, se puede medir la forma del pase y verificar que las rodajas estén bien ajustadas. Elaborar un manual de como colocar las guías correctamente	Departamentos de: Guías Producción, Jefe de Turno, Laminador

Figura: 18 Concentrado de los 4 AMEFP's elaborados con las acciones implementadas y los responsables de cada una

Conclusiones

Al estar aplicando los procedimientos y sus diagramas correspondientes, por cada auditor de calidad, así como los AMEFP's con sus acciones propuestas, y registrando todas las pruebas necesarias según lo marca la norma NMX-B-506-CONACERO-2011, así como tener bien identificado las fallas en la producción de varilla mediante la tabla de defectología que le permita identificar en donde se encuentran los problemas y tener comunicación con el área de producción para que los laminadores realicen los ajustes correspondientes.

Al aplicarse estas técnicas, los procedimientos y las ayudas visuales se logró una reducción promedio de 4,366 toneladas al mes de varilla de 2ª pasando a ser varilla de 1ª, logrando reducir cada mes la producción de varilla de segunda, con el consecuente aumento en las ventas de varilla de primera a un mejor precio aumentando la productividad de la empresa.

Referencias

- [1] C. N. d. I. I. d. H. y. d. Acero, Norma Mexicana NMX-B-506-CANACERO-2011, México: Organismo Nacional de Normalización, 2011.
- [2] R. Coda, «Proceso de laminación, PDF de curso impartido a Grupo Acerero San Luis Potosí,» Porto Alegre, Brasil, 2018.
- [3] L. Manriquez Narváez, Laminación en caliente para productos no planos, San Luis Potosí, México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1977.
- [4] F. C. Carrillo, «Fabrique en inoxidable. ABC del inoxidable. Gráficos Laser Print.,» *Obtenido de https://iminox.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/ABC_LIBRO-A.pdf*, 2012.
- [5] L. Cuatrecasas, Gestión integral de la calidad, implantación, control y certificación, Barcelona: Profit, 2010.
- [6] J. Miranda y L. Toirac, «INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PARA LA INDUSTRIA DOMINICANA,» *Ciencia y Sociedad*, vol. XXXV, n° 2, pp. 235-290, 2010.
- [7] C. R. & D. J. Gryna F., Método Juran, Análisis y planeación de la calidad. 5ª. Edición, Mexico, D.F.: McGraw-Hill, 2007.
- [8] & B. Revees, «La calidad del servicio y la satisfacción del consumidor,» *Revista Brasileira de Marketing*, p. 18, 1994.
- [9] J. J. Guilló, «Calidad total, fuente de ventaja competitiva,» España; San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante: Departamento., 2000.
- [10] K. Ishikawa, Introduction to Quality Control, Japan and North America: Chapman & Hall, 1989.
- [11] & G. G. D. Carro Paz Roberto, Administración de la calidad total, Argentina: Balnearia Bnaerense: Universidad Nacional del Mar del Plata., Sin Fecha.
- [12] C. S. & G. T. Camisón César, Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas., Madrid: Pearson Educación, 2006.
- [13] F. M. C. Chrysler LLC, Análisis de modos y efectos de fallas potenciales. 4ª. Edición., AIAG, 2008.